

Dissolução das paredes: Painéis e móveis de madeira como limites espaciais nas obras de Rino Levi

Ana Elísia da Costa

Arquiteta (UCG), mestre e doutoranda (PROPAR-URFRGS), professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Endereço: Rua Nico Pires, 1186/ apto. 31F.
Caxias do Sul - RS. CEP: 95013310.

Fone: 51 8202-0525
ana_elisia_costa@hotmail.com

Dissolução das paredes: Painéis e móveis de madeira como limites espaciais nas obras de Rino Levi

Resumo

Liberadas das funções estruturais, as paredes se diluíram. Peles de vidro passaram a fazer a intermediação entre o interior e o exterior. Internamente, espessas paredes deram lugar a leves painéis, por vezes deslizantes, a móveis divisórias ou corpos de lareiras soltos nos espaços. Na composição dos ambientes de planta livre, se desenhou uma nova espacialidade, onde a madeira passou a se expressar como plano vertical, contraposta a planos envidraçados e em tijolos aparentes. Este artigo objetiva registrar e analisar o papel compositivo dos planos verticais em madeira nos ambientes das casas-pátio de Rino Levi. O trabalho parte da hipótese de que há uma relação entre a espacialidade dessas casas e aquelas construídas pelo programa *Case Study Houses*. O *Case Study Houses* foi um programa iniciado em 1945 pela revista *Arts & Architecture*, que desenvolvia casas experimentais, usando métodos industriais e inovadores de construção, vinculados a técnicas tradicionais. Destaques são dados a quatro casas: CSH#2, de Sumner Spaulding e Jhon Rex; CSH# 13 e CSH# 6, de Richard Neutra, e CSH 1950, de Raphael Soriano. No caso de Levi, são analisadas sete casas: Rino Levi (1944); Milton Guper (1951); Paulo Hess (1952) Robert Kanner (1951), Yara Bernette (1954), Atilio Fontana (1956) e Castor Delgado Perez (1957). O desenvolvimento deste estudo se justifica como forma de reforçar teses que sustentam a proximidade da arquitetura moderna paulista com a vertente americana do modernismo. (Serapião, 2007 e 2008; Irigoyen, 2002 e 2006; Cunha, 2005; Sanvitto, 1997). A investigação sobre essa possível influência é desenvolvida a partir do conceito de espacialidade (Leatherbarrow, 2008) e envolve o registro bi e tridimensional dos espaços, feito através de perspectivas e esquemas conceituais. Centra-se na análise do setor social, onde a compartimentação sutil de móveis em madeira promove uma maior fluidez espacial entre os diversos estares. De modo conclusivo, é perceptível que nas *Case Study Houses* e nas casas de Levi cuidados são destinados aos detalhamentos de mobiliário e de elementos de arquitetura que compartimentam os espaços. A disposição dos planos verticais em madeira condiciona significativamente os percursos e apreensão dos espaços, atuando cenicamente na composição tridimensional dos mesmos. Nas casas de Levi, os móveis raramente tocam o teto e permanecem “soltos” na planta livre, configurando o hall de entrada e compartimentando estar, jantar e escritório. Os “móveis-divisórias” em madeiras são componentes fundamentais para fluidez espacial e para a humanização dos espaços residenciais de Levi, mesmo que concebidos na máxima racionalidade construtiva, o que pode evidenciar uma forte influência americana em sua arquitetura. Assim como as *Case Study Houses*, as casas-pátio de Levi são exemplos que sintetizam os princípios racionalistas e orgânicos da arquitetura moderna.

Abstract

Released from structural functions, the walls became diluted. Skins of glass have become an intermediary between the interior and exterior. Internally, thick walls have given way to light panels, sometimes sliding, to movable partitions or fireplaces loose in space. In the composition of the free plan environments, was designed a new spatiality, where the wood came to be expressed as vertical as opposed to the plans and glazed brick. This article aims to record and analyze the role of composition of the vertical planes of wood in the environments of the courtyard homes of Rino Levi. The work proceeds on the assumption that there is a relationship between the spatiality of these houses and those built by the Case Study Houses program. The Case Study Houses program was initiated in 1945 by the magazine Arts & Architecture, which developed test houses,

using industrial methods and innovative construction, linked to traditional techniques. Highlights are given to four houses: CSH # 2, Sumner Spaulding and Rex Jhon; CSH CSH # 13 and # 6, Richard Neutra, CSH 1950, and Raphael Soriano. In the case of Levi, are analyzed seven houses: Rino Levi (1944); Guper Milton (1951), Paul Hess (1952) Robert Kanner (1951), Yara Bernette (1954), Atilio Fontana (1956) and Castor Perez Delgado (1957). The development of this study is justified as a means of strengthening arguments that support the proximity of modern architecture in São Paulo with the American side of modernism. (Serapion, 2007 and 2008; Irigoyen, 2002 and 2006; Cunha, 2005; Sanvitto, 1997). Research on the possible influence is developed from the concept of spatiality (Leatherbarrow, 2008) and involves the record straight, three-dimensional spaces, made by prospects and conceptual schemes. It focuses on the analysis of the social sector, where the subtle partitioning wood furniture promotes a more fluid space between the various livingrooms. Conclusively, it is noticeable that in the Case Study Houses and the homes of Levi care is aimed at detailing of furniture and architectural elements which compartmentalize the space. The disposition of the vertical wood significantly affects the pathways and seizure of spaces, scenically acting in the same three-dimensional composition. In the houses of Levi, the furniture rarely touch the ceiling and remain "loose" in the free plan, configuring and compartmentalising hall, dining room and office. The "mobile-walls" in wood are the main components of spatial fluidity and the humanization of the residential space of Levi, even if designed to the maximum constructive rationality, which shows a strong american influence in its architecture. Like the Case Study Houses, the courtyard homes of Levi are examples that synthesize the rationalist and organic principles of modern architecture.

Palavras-chave: Rino Levi; "móveis-divisórias"; fluidez espacial

Keywords: Rino Levi, "mobile-divisions; spatial fluidity

Dissolução das paredes: Painéis e móveis de madeira como limites espaciais nas obras de Rino Levi

A observação de uma perspectiva interna da *Case Study Houses 13* (CSH#13), de Richard Neutra, motivou este estudo. A imagem impressiona pela horizontalidade da grande sala, que se estende para o exterior através de planos envidraçados. Internamente, as paredes se diluem, dando lugar a planos verticais com texturas distintas, sugerindo o uso da madeira em um deles (Figura 1). Havia ali uma relação muito próxima com as casas de Rino Levi e a sugestão de um tema a ser melhor investigado.

Figura 1: CSH#13. 1946. Richard Neutra.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1946.

A tese de uma possível relação entre a arquitetura moderna paulista e a vertente americana já é sustentada por diversos autores, como Serapião (2007 e 2008), Irigoyen (2006 e 2002), Cunha (2005) e Sanvitto (1997). No caso específico de Levi, Anelli (2001) e Miguel (1985 e 2003) também evidenciam a relação do arquiteto com a produção americana. Contudo, parece que esta relação pode ser reexaminada a partir do conceito de “espacialidade moderna” sugerido por Leatherbarrow (2008).

Para Leatherbarrow (2008, p. 12 e 27), o conceito de espacialidade se relaciona com a experiência e o significado que os espaços têm para uma pessoa. Contudo, a arquitetura de um determinado estilo explora espacialidades recorrentes. No caso do modernismo, a espacialidade envolve continuidades, seqüências e conexões, percebidas através do movimento “entre” os espaços. Com isso, a compartimentação dos ambientes é substituída por “rupturas e esquinas abertas”, realizadas através de divisórias, anteparos e mudanças de nível.

Seria a espacialidade moderna o que liga a casa de Neutra e as de Levi? Parte-se da hipótese de que haja uma relação entre a espacialidade das casas-pátio de Levi e aquelas construídas não só por Neutra, mas pelo programa *Case Study Houses*. O *Case Study Houses* foi um programa

iniciado em 1945 pela revista *Arts & Architecture*, que desenvolvia casas experimentais, usando métodos industriais e inovadores de construção, vinculados a técnicas tradicionais. Destaques são dados a quatro casas: CSH#2, de Sumner Spaulding e Jhon Rex; CSH# 13 e CSH# 6, de Richard Neutra; CSH 1950, de Raphael Soriano. No caso de Levi, são analisadas sete casas: Rino Levi (1944); Milton, Guper (1951); Paulo Hess (1952) Robert Kanner (1951), Yara Bernette (1954), Atílio Fontana (1956) e Castor Delgado Perez (1957).

Portanto, este artigo objetiva registrar e analisar o papel compositivo dos planos verticais em madeira nas casas-pátio de Rino Levi. Seu desenvolvimento se justifica como forma de reforçar as referidas teses que sustentam a relação da arquitetura paulista com a arquitetura moderna americana.

O trabalho está estruturado em três partes. A primeira parte discute brevemente a interpretação da planta livre no movimento moderno, destacando a concepção das casas concebidas no programa *Case study Houses*. Na segunda parte, é discutida a possível referência americana na arquitetura moderna paulista. Por fim, na terceira parte, são analisadas as obras de Levi.

Análise é desenvolvida a partir do registro bidimensional e da percepção tridimensional dos espaços, feito através de perspectivas e esquemas gráficos conceituais. Centra-se apenas na análise do setor social, onde a compartimentação sutil da madeira promove uma maior fluidez espacial entre os diversos estares e escritórios.

De modo conclusivo, é perceptível que nas *Case Study Houses* e nas casas de Levi cuidados são destinados aos detalhamentos de mobiliário e de elementos de arquitetura que compartimentam os espaços. A disposição dos planos verticais em madeira condiciona significativamente os percursos e apreensão dos espaços, atuando cenicamente na composição tridimensional dos mesmos. Nas casas de Levi, os móveis raramente tocam o teto e permanecem “soltos” na planta livre, configurando o hall de entrada e compartimentando estar, jantar e escritório. Os “móveis-divisórias” em madeiras são componentes fundamentais para fluidez espacial e para a humanização dos espaços residenciais de Levi, mesmo que concebidos na máxima racionalidade construtiva, o que pode evidenciar uma forte influência americana em sua arquitetura. Assim como as *Case Study Houses*, as casas-pátio de Levi são exemplos que sintetizam os princípios racionalistas e orgânicos da arquitetura moderna.

1. Planta Livre

A planta livre na arquitetura surge a partir da adoção de um esqueleto estrutural independente, metálico ou em concreto armado, que liberou as paredes de suas funções estruturais. Como consequência, as antigas e pesadas paredes de alvenaria perderam suas funções estruturais e desapareceram, promovendo a continuidade espacial entre interior e exterior e entre os ambientes adjacentes, que eram incondicionalmente compartimentados e estanques.

“Planta livre”, “planta fluída”, “planta aberta” são designações para uma das principais características da arquitetura moderna e sua espacialidade. Segundo Mahfuz, ao longo da última década do século 19 e da primeira do século 20, Frank Lloyd Wright deu o primeiro passo na construção do “espaço moderno”. Suas plantas abertas buscavam a permeabilidade entre espaços contíguos e a integração com o exterior.

A pesquisa da planta livre também caracterizou o trabalho dos arquitetos racionalistas europeus ao longo do século 20, sendo interpretada de diversas formas (1). Le Corbusier discutiu a planta livre associada às suas investigações sobre esquema estrutural *Dom-ino* e ao postulado de um novo vocabulário formal, sistematizado nos cinco pontos da nova arquitetura. No contexto do neoplasticismo holandês, teve importância as investigações do *De Stijl*, que buscava decompor a “caixa clássica” em planos deslizantes, como na emblemática casa Schroeder (1924), de Rietveld (Figura 2). Mies Van der Rohe, no projeto que desenvolveu para conjunto residencial de Weissenhof (1927), investigou a planta livre e flexível, compartimentada por painéis deslizantes, por ser esta uma solução capaz de modificar o espaço segundo as necessidades de seus usuários (Figura 3). No mesmo sentido, em 1929, a planta compartimentada por painéis flexíveis e móveis versáteis foi discutida no II CIAM, ocorrido em Frankfurt, como estratégia capaz de promover a habitação mínima.

Figura 2: Casa Schroeder. 1924. Rietveld.

Fonte:

<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/181/imprime131095.asp>

Figura 3: Apartamento de Weissenhof. 1927. Mies Van der Rohe.

Fonte:

http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_13/02_humberto%20mezzadri.pdf

Assim, processualmente, a idéia de planta livre conduziu às investigações sobre a planta flexível ou “transformável”. Nela, a compartimentação dos espaços através de painéis deslizantes de madeira permitiria que a distribuição dos espaços variasse com o tempo. Por outro lado, também passou a ser recorrente a compartimentação dos ambientes, através de móveis de grandes dimensões (estantes, armários e lareiras), o que passou a determinar uma “mobilidade hipotética”, como observa Mezzadri, ao analisar o Weissenhof, de Mies Van der Rohe.

O conjunto destas referências, orgânicas e racionalistas, teve grande influência na arquitetura residencial americana, principalmente depois da imigração dos arquitetos alemães perseguidos durante a Segunda Grande Guerra Mundial, como Gropius e Mies. Para Arredi (2007, p. 171), Richard Neutra foi um dos principais responsáveis por misturar o rigor figurativo europeu com os modelos planimétricos wrightianos. Neste contexto, merece menção a atuação do arquiteto junto ao programa *Case Study Houses*.

Case Study Houses

Case Study Houses foi um programa iniciado em 1945 pela revista *Arts & Architecture*, que desenvolvia casas experimentais. Contou com a participação de trinta e seis arquitetos, como Richard Neutra, William W. Wurster, Thornton Abell, Ralph Rapson, Charles Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig e Raphael Soriano. Usando métodos industriais de construção, valorizavam a racionalidade do modernismo internacional e o uso de métodos inovadores, às vezes, vinculados às técnicas tradicionais. Assim, tinham como referência arquitetos como Wright e Mies, sempre adaptando estas referências às realidades locais. (IRIGOYEN, 2006 e SMITH, 2006 e 2009)

Algumas das casas mais famosas foram construídas em ferro e vidro, como as casas de Charles e Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig e Raphael Soriano. Outras casas foram concebidas ou construídas em madeira. Sobre as casas construídas em madeira, Smith (2006) observa: “Embora menos resolutos e austeros do que os Case Study de estrutura de aço, também estes projetos utilizavam seções modulares padronizadas e foram igualmente concebidos como protótipos para produção em massa.” (SMITH, 2006, p.7)

Internamente, as casas, mesmo aquelas construídas com estrutura metálica, exploravam diferentes texturas de materiais: vidro, tijolo, reboco, painéis de madeira, carpetes. Segundo Smith (2006, p.47), essa era uma concessão ao gosto tradicional da época, como ilustra a CSH# 1950, de Raphael Soriano.

Neste conjunto de casas, o rigor técnico do racionalismo europeu se funde à espacialidade orgânica, uma vez que são recorrentes os arranjos de alas estreitas (2), que favorece a configuração de espaços permeáveis e integrados ao exterior. Mesmo nas casas com arranjos mais compactos (3), observa-se a ocorrência de diversos espaços de transição entre o interior e o exterior e a integração dos ambientes entre si.

Em todos os casos, a planta livre é explorada. Cortinas, por vezes, configuram plantas flexíveis (4), mas, de modo geral, a mobilidade das plantas é “hipotética”. Móveis de grandes dimensões compartimentam os ambientes e, muitas vezes, não tocam no teto (5), mantendo a percepção do espaço contínuo e fluído. Especialmente no setor social, um armário ou uma lareira (6) define o hall de entrada, segrega o estar do jantar ou o estar da sala do piano.

A disposição do móvel direciona o percurso e define uma sequência espacial linear, como nas casas de Neutra (Figuras 4 e 5), ou configura um hall, que é percorrido diagonalmente e que cria

expectativas na seqüência espacial, como na CSH# 2, de Spaulding e Rex (Figuras 6 e 7), e na CSH# 1950, de Soriano (Figuras 8 a 9).

Figuras 4 e 5 : CSH#6. 1946. Richard Neutra.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1946.

Figuras 6 e 7: CSH#2. 1945. Sumner Spaulding e Jhon Rex.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1945.

Figuras 8 e 9: CSH# 1950. Raphael Soriano.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1950.

Imersos nas plantas livres, os móveis definem um dos planos verticais que configuram o espaço e a textura da madeira ganha expressão ao estar contraposta a textura dos demais planos verticais. Perspectivas de Neutra para a CSH# 13, como já mencionado, e de Soriano para a CSH# 1950 (Figura 10) ilustram a espacialidade das *Case Study House*.

Figura 10: CSH# 1950. Raphael Soriano.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1950.

2. Possíveis referências à arquitetura americana em São Paulo

Se a confluência de referências italianas em São Paulo é forte na década de 30, pode-se afirmar que, de modo simultâneo e não excludente, a arquitetura americana passa ser referência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos passam a ser um modelo de modernidade, com o *American way of life* (IRIGOYEN, 2002, p. 117). Em contraposição ao modelo europeu de habitação coletiva, o interesse americano está na casa unifamiliar. Com linhas horizontais, a casa era implantada isolada no terreno, estabelecendo uma íntima relação entre interior e exterior. No programa, constava uma ampla sala de estar com planta livre, cozinha, às vezes integradas à sala, e ala de dormitórios. Em cada ala, cuidados eram destinados aos detalhamentos de elementos de arquitetura e mobiliário.

Segundo Irigoyen (2006), o programa *Case Study Houses*, a obra de Marcel Breuer e a produção de Ralph Twitchell e Paul Rudolph tiveram repercussão no meio paulista. A autora destaca ainda o papel de Richard Neutra, que teve uma exposição de suas casas no MASP, em 1951, e cujas obras passaram a ser recorrentes em revistas nacionais como *Acrópole*, *Módulo*, *Habitat* e na *Revista de Engenharia Mackenzie*.

Serapião (2007 e 2008) sustenta a relação das obras Oswaldo Bratke com os modelos binucleares de Breuer, como na casa projetada para si mesmo (1951) e para Oscar Americano (1952), ambas realizadas após a visita de Bratke à Califórnia, em 1948. Irigoyen (2002) estabelece a relação entre Artigas e Wright e Cunha (2005), por sua vez, traça paralelos entre Artigas e Breuer, a partir da visita do primeiro aos Estados Unidos, na década de 40:

No caso de Artigas e à margem de sua viagem aos Estados Unidos em 1947, esses diálogos podem ser estabelecidos a partir da comparação de obras, plantas e soluções em comum, reforçando dados que nos sugerem, não só o mesmo feeling arquitetônico, mas a presença da cultura norte americano no Estado de São Paulo nos anos 40 e 50.

A possível relação de Levi com o universo arquitetônico americano é sustentada por diversos autores (Anelli, 2001; Miguel, 1985 e 2003). Os estudos de Miguel (2003) analisam a relação de Levi com a arquitetura orgânica principalmente a partir dos discursos do próprio arquiteto, de onde destaca as falas de Levi:

A casa ligar-se-á ao terreno como se dele brotasse. Jardins e espaços ao ar livre serão parte integrante dela merecerão os mesmos cuidados de todos os demais elementos. Interior e exterior se fundirão numa unidade. Nós somos elementos e criaturas da natureza. É no seu seio que encontramos a verdade e as maiores satisfações. Cada detalhe será disposto e estudado cuidadosamente. É sempre perigoso dar excessivo realce a uma forma unicamente para produzir efeito. A verdadeira harmonia tem sempre um sentido de calma e de paz. (7) (MIGUEL, 2003, p.144)

A condição fundamental da arquitetura é a unidade da obra e, de acordo com Lloyd Wright, sua organicidade, ambientação, coordenação dos espaços internos e externos, materiais, cores e texturas, arranjos internos e do jardim, são fatores que deverão se ajustar harmonicamente numa expressão plástica. (8) (MIGUEL, 2003, p.145)

Apesar destas evidências, cabe observar que Levi só realiza uma viagem de estudos aos Estados Unidos em 1947 (9) e que a sua produção de casas pátios, arranjadas em alas, já se evidencia em 1944, quando constrói a casa para si.

3. A planta livre em Rino Levi

De modo recorrente, Levi afirmava que o projeto não começava pelas paredes e sim, pela disposição dos móveis e pelo estudo da relação dos ambientes com o jardim. “A casa será entendida como a resultante encontrada para a cama, a mesa, a cadeira, os jogos das crianças, as árvores e assim por diante”. (MIGUEL, 2003, p.26) A planta livre para Levi não era só uma concepção estrutural, mas antes de tudo, a construção de um espaço integrado com o exterior, onde a disposição de cada móvel era determinante para consolidar a espacialidade desejada, como afirma o próprio arquiteto: “Dentro de uma unidade orgânica, o móvel representa um elemento importante e indispensável”. (MIGUEL, 2003, p.148)

Neste contexto, são analisados o setor social das casas de Levi, produzidas na segunda fase de sua carreira profissional, que tem marco a construção de sua própria casa, em 1944: Rino Levi (1944); Milton, Guper (1951); Paulo Hess (1952) Robert Kanner (1951), Yara Bernette (1954), Atilio Fontana (1956) e Castor Delgado Perez (1957).

O hall

O hall das casas de Levi, em sua maioria, caracteriza-se como um espaço segregador de funções – leva ao serviço, ao social, ao íntimo e ainda, ao escritório, quando existente. Esta característica funcional interfere nas características compositivas do espaço, que sempre é profuso de aberturas.

Contudo, Levi procura definir um eixo principal, normalmente o que leva o usuário ao setor social. Esse eixo pode ser direto, mantendo o mesmo percurso do acesso, ou usando uma diagonal para atravessar o espaço. As casas Hess e Levi são as únicas em que o acesso à sala exige uma inversão do percurso em relação ao eixo da porta de acesso.

A definição destes percursos e a configuração destes espaços normalmente são feitas por móveis-divisórias que insinuem uma compartimentação não rígida e um jogo de texturas (reboco e madeira) nos planos verticais. São halls “insinuantes” – nem abertos, nem fechados, deixando ver as salas e seus jardins. Apenas as casas Gomes e Hess possuem halls compartimentados.

No hall das casas Guper (Figura 11 e 12) e Alves (Figura 13), Levi dispõe o armário-divisória como plano frontal em relação à porta de acesso. O plano em madeira assume o papel de ponto focal da composição no espaço, que é percorrido num eixo direto e linear em relação à porta (Figura 14).

Figuras 11 e 12: Casa Milton Guper. 1951. Rino Levi.

Figura 13: Casa Alves. 1956. Rino Levi.

Figura 14: Esquema conceitual de percurso nos hall das casas Guper e Alves.

Nas casas Kanner (Figuras 15 e 16), Bernette (Figura 17) e Levi (Figura 18), o hall é parcialmente compartimentado e a disposição do armário-divisória ajuda a definir um percurso diagonal no espaço, podendo ser direto (Kanner e Bernette) ou exigir uma mudança de eixo (Levi). (Figuras 19 e 20)

Figuras 15 e 16: Casa Robert Kanner. 1951. Rino Levi.

Figura 17: Casa Yara Bernette. 1954. Rino Levi.

Figura 18: Casa Rino Levi. 1944. Rino Levi.

Figuras 19 e 20: Esquemas conceituais de percurso nos hall das casas Kanner, Bernette e Levi.

Os estares

As casas de Levi acolhem os indivíduos em salas que dialogam entre si e com o espaço externo. Assim, a sequência espacial entre os diversos estares é aberta. Por vezes, armários-divisórias soltos e grandes lareiras individualizam pequenos ambientes - a sala de piano, o pequeno escritório, o jantar... - e fazem uma mediação entre o desejo de integração espacial e compartimentação. Esse arranjo define áreas principais e áreas secundárias e cria sequências espaciais sempre muito dinâmicas, cheias de imprevistos e diferentes centros de atenção.

Especialmente nos espaços de dimensões retangulares, configurado por planos paralelos verticais envidraçados e pelo plano de cobertura, a experiência espacial é aberta e consiste em “passar” pela sequência de estares e jantar, divididos por corpos de lareiras que explicitam a natureza da planta livre. Nas casas Perez (Figuras 21 e 22) e Kanner (Figuras 23 e 24), a tensão espacial pode ser unidirecional, contudo, o limite interior e exterior é impreciso e cria tensões espaciais ao revelar diferentes planos em profundidade. Já na casa Guper (Figuras 25 e 26), a tensão espacial é composta por dois eixos de percurso: um transversal, que atravessa e dá acesso ao espaço, e um longitudinal, de caráter mais extroverso, que ladeia a grande pele de vidro.

Figura 21 e 22: Casa Castor Delgado Perez. 1957. Rino Levi.

Figuras 23 e 24: Casa Robert Kanner. 1951. Rino Levi.

Figuras 25 e 26: Casa Milton Guper. 1951. Rino Levi.

Nas salas de dimensões quadráticas (Hess e Fontana e Alves), configuradas por dois planos envidraçados perpendiculares entre si, o percurso principal ocorre na diagonal do espaço e percursos secundários conduzem ao jantar e à varanda (Figuras 27 a 32). Na linha de percurso

principal, os móveis divisórias ou as lareiras desaparecem, mantendo a planta livre e fluída. Na Alves e na Fontana, as lareiras segregam o jantar e o escritório, respectivamente, definindo espaços secundários e enfatizando o próprio ponto focal do percurso principal.

Figuras 27 e 28: Casa Paulo Hess. 1952. Rino Levi.

Figuras 29 e 30: Casa Atilio Fontana. 1956. Rino Levi.

Figuras 31 e 32: Casa Rodrigues Alves. 1951. Rino Levi.

Os estares das casas Levi e Bernette, diferente dos casos anteriores, possuem dimensões irregulares, mas de matriz quadrática (Figura 33 a 36). Neles, grandes móveis divisórias compartimentam o estar, jantar e hall, unificados por um plano de cobertura contínuo (Figuras 37 e 38). O estar ocupa metade do espaço e configura-se como a área principal, aberta para o exterior por planos envidraçados, com diferentes graus de permeabilidade. A disposição dos

móveis divisórias em madeira ajuda a configurar uma sequência espacial muito dinâmica, com tensões multidirecionais, e diferentes pontos focais, entre os quais os próprios planos em madeira.

Figuras 33 e 34: Casa Rino Levi. 1944. Rino Levi.

Figura 35 e 36: Casa Yara Bernette. 1954. Rino Levi.

Figuras 37 e 38: Esquemas conceituais da configuração espacial do setor social das casas Bernette e Levi.

3. Considerações finais

“Passar pelo hall, percorrer o estar, sentar-se e, enfim, contemplar os dias que passam lá fora”. Esses percursos nas casas de Levi e nas *Case Study House* são experiências sempre dinâmicas,

com continuidades e conexões entre os ambientes. Neles, a disposição dos móveis-divisórias determina percursos lineares ou diagonais e condiciona tensões espaciais uni ou multidirecional. O fato é que são os móveis em madeira que desenham as “rupturas e esquinas abertas” destas casas, cumprindo um importante papel nos seus arranjos.

Se a disposição dos móveis em madeira condiciona significativamente os percursos e apreensão dos espaços, é possível destacar também o papel que os planos verticais em madeira passam a ter nos ambientes. Muitas vezes, são pontos focais no arranjo espacial, com forte apelo cênico. (Figura 39)

Figura 39: Móvel da Casa Rino Levi. 1944. Rino Levi.
Fonte: L'Architecture D'aujourd'hui, 18-19, p. 75.

Talvez pelo efeito cênico da madeira nos espaços, tanto nas casas de Levi quanto nas casas americanas, cuidados são destinados aos detalhamentos de mobiliário e de elementos de arquitetura que compartimentam os espaços (10). Merece menção o detalhamento dos móveis de Levi, especialmente aqueles que envolvem as lareiras das casas Perez (Figuras 40 e 41), Fontana e Kanner.

Figuras 40 e 41: Detalhamento e foto da lareira. Casa Castor Delgado Perez. 1957. Rino Levi.
Fonte: Acervo da USP e da autora

No conjunto analisado, é possível observar que a casa e os móveis definem efetivamente o que Levi chama de “unidade orgânica”, um todo indivisível. Os móveis muitas vezes não tocam o teto

e permanecem “soltos” na planta livre, configurando o hall de entrada e compartimentando estar, jantar e escritório, assim como na CSH 1950, de Soriano ou na CSH#17 (19554-55), de Graig Elwood.

Em alguns casos, a “mobilidade hipotética” das plantas de Levi, configurada pelos grandes móveis soltos no espaço, cede lugar ou se vincula a cortinas deslizantes, sugerindo uma leve planta flexível, como se observa nas casas Levi, Hass e Bernette. (Figura 42) Esta solução, mais uma vez, aproxima o vocabulário do arquiteto ao das casas americanas estudadas. Aqui e entre as *Case Study Houses*, o uso de painéis deslizantes e de móveis reversíveis não se consolida. Talvez porque estas soluções, tanto para Mies como para os membros do CIAM, seriam adequadas para habitações coletivas e as pesquisas americanas e de Levi se restringiram ao universo unifamiliar.

Figura 42: Cortinas isolam a sala de jantar e o hall da Casa Rino Levi. 1944. Rino Levi.

Fonte: L'Architecture D'aujourd'hui, 18-19, p. 75.

Os “móveis-divisórias” em madeiras, as vezes vinculados a cortinas, são componentes fundamentais para fluidez espacial e para a humanização dos espaços residenciais de Levi, mesmo que concebidos na máxima racionalidade construtiva, o que pode evidenciar a influência americana em sua arquitetura. Comparativamente, as casas-pátio de Levi e as *Case Study Houses* se aproximam por possuírem espacialidade similares, resultante da sintetização dos princípios racionalistas e orgânicos da arquitetura moderna.

Referências bibliográficas

- Anelli, Renato Luiz Sobral, Guerra, Abílio e Kon, Nelson. "Rino Levi. Arquitetura e Cidade". São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001.
- Arredi, Marina Pia. "La casa unifamiliare del novecento: un secolo di architettura abitativa". Torino: UTET, 2007.
- Cunha, Marcio Cotrim. "Diálogos imaginários: Marcel Breuer e Villanova Artigas". Vitruvius, 2005.
<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp330.asp>. (Maio 07, 2008)
- Hubner, Carlos Alberto. "O pátio na arquitetura brutalista de São Paulo nos anos 50,60 e 70". Porto Alegre: UFRGS – PROPARG, 2003 (Dissertação de mestrado)
- Irigoyen, Adriana. "Da Califórnia a São Paulo: a casa americana e a arquitetura moderna paulista (1945-1960)". In Anais do I Seminário Docomomo Sul. Porto Alegre: UFRGS, 2006.
- Irigoyen, Adriana. "Wright e Artigas: Duas Viagens". São Paulo: Ateliê Editorial e FAPESP, 2002.
- Leatherbarrow, David. "Espaço Dentro e Fora da Arquitetura". ARQtexto 12, 2008.
http://www.ufrgs.br/proparg/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_12/01_DL_espa%C3%A7o_300409.pdf (Maio 07, 2010)
- Mahfuz, Edson. "Categorias espaciais". Revista AU. <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/176/imprime116546.asp> (Maio 07, 2010)
- Mezzadri, Humberto. "Mies no Weissenhof". ARQtexto 13, 2008.
http://www.ufrgs.br/proparg/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_13/02_humberto%20mezzadri.pdf. (Maio 07, 2010)
- Miguel, Jorge Marão C. "As Casas de Rino Levi: Um Estudo de Concepção Espacial". São Carlos: EESC-USP, 1985 (Dissertação de Mestrado)
- Miguel, Jorge Marão C. "A Casa". Londrina: Eduel, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.
- "REVISTAS Arts & Architecture". <http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/houses.html>
- Sanvitto, Maria Luiza. "Brutalismo, uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1971". Porto Alegre: UFRGS – PROPARG, 1997. (Dissertação de Mestrado)
- Serapião, Fernando. "Entre desenho e obra, uma trajetória perfeccionista". Acoweb, 2007.
<http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura794.asp> (Maio 07, 2008)
- Serapião, Fernando. "Esquecido pelos historiadores. Outra montanha mágica". Acoweb, 2008.
<http://www.arcoweb.com.br/debate/debate118.asp> (Maio 07, 2008)
- Smith, Elizabeth A. T. "Case Study Houses". Taschen: Alemanha, 2006.
- Smith, Elizabeth A. T. "Case Study Houses: The Complete CSH program 1945-1966". Taschen: Alemanha, 2009.

Notas

1 Segundo Zevi (2002, p.124), a interpretação da planta livre é uma das principais características que separa a corrente racional da orgânica: "(...) apenas racionalmente a primeira, organicamente e com plena humanidade a segunda". As plantas orgânicas, segundo Arredi (1997, p.171), são menos compactas e rígidas, crescendo segundo uma ordem ditada pela função e pelo contexto, como uma planta ou outro organismo vivo. As plantas racionalistas, segundo Miguel (2003, p. 145), são aquelas "(...) na qual se estabelece de antemão as dimensões gerais de um edifício através de uma figura geométrica simples, para que a *posteriori*, usando um processo modular, chegar a uma divisão dos espaços internos".

2 Destaque para as seguintes casas: CSH# 6 (1945), de Richard Neutra; CSH# 10 (1945), de Kemper Nomland; CSH# 12 (1946), de Whitney Smith; CSH# 13 (1946), de Richard Neutra; CSH# 18(1947), de Rodney Walker; CSH# 20 (1947), de Richard Neutra; CSH# 17 (1954), de Craig Elwood. As casas #6 (Omega) e #13 (Alpha), projetadas por Neutra, são conhecidas como "casas de acolhimento". Mesmo não idênticas, apresentam semelhanças entre si e não chegaram a ser construídas.

- 3 Destaque para as seguintes casas: CSH# 2 (1945), de Summer Spaulding e John Rex; CSH# 11 (1945), de Julius Davidson; CSH# 16 (1946), de Rodney Walker; CSH# 16 (1952), de Craig Ellwood;
- 4 Conferir: CSH#6 (1950) e CSH#13(1946), de Neutra; CSH#16 (1947), de Rodney Walker; CSH 1950, de Raphael Soriano; CSH#16 (1952-53), de Craig Ellwood.
- 5 Conferir: CSH#9 (1945-49), de Eames e Saarinen; CSH#10, de Nomland e Nomland Jr; CSH#16 (1947), de Rodney Walker; CSH 1950, de Raphael Soriano; CSH#17 (19554-55); CSH#16 e CSH#17 (1952-53/ 1954-55), de Craig Ellwood.
- 6 Conferir: CSH#9 (1945-49), de Eames e Saarinen; CSH#10, de Nomland e Nomland Jr; CSH#16, CSH#17 e CSH18 (1947), de Rodney Walker; CSH 1950, de Raphael Soriano; CSH#17 (19554-55), de Rodney Walker
- 7 Levi, Rino. "o projeto residencial", papéis avulsos, arquivo do arquiteto.
- 8 Levi, Rino. Palestra proferida na inauguração da exposição de móveis "Forma", arquivo do arquiteto, 25 de novembro de 1964.
- 9 Em 1952, em função do VIII Congresso Pan-Americano de Arquitetos no México, Levi volta a visitar os Estados Unidos. (Anelli, 2001)
- 10 Sobre o detalhamento dos móveis das Case Study Houses, vale consultar a CSH#1, de Julius Ralph Davidson, observando que os detalhamentos da cozinha são muito similares aos que Levi desenvolve para as suas casas. (SMITH, 2009, p. 23-29)